

YER MUNOSABATLARIGA OID NIZOLARNI SUDDA KO'RISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Alimjanov Rustam Irsdavlatovich

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi
Sudyalar oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980586>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yer munosabatlariga oid nizolarni sudda ko'rishni takomillashtirish masalalari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar berib o'tilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yer munosabatlari, nizolarni sudda ko'rish, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik.

ISSUES OF IMPROVING THE COURT HEARING OF DISPUTES RELATED TO LAND RELATIONS

Abstract. This article talks about the issues of improving the court hearing of disputes related to land relations. In the course of the article, reasonable opinions and comments were given within the scope of the topic. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: land relations, adjudication of disputes, interethnic harmony and religious tolerance.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования судебного рассмотрения споров, связанных с земельными отношениями. По ходу статьи были даны обоснованные мнения и комментарии в рамках темы. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: земельные отношения, разрешение споров, межнациональное согласие и веротерпимость.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi. Respublikamizda iqtisodiyot tarmoqlarini yanada rivojlantirish va ularni yer resruslariga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun shart-sharoitlar yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov mamlakatda yangi ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarni shakllantirish davrida yer munosabatlarini takomillashtirish to'g'risida to'xtalib, "Yer Ollox taolloning bebaho inomidir. U tom ma'noda odamlarni boqadi, kiyintiradi. Bevosita dehqonchilik bilan bog'langan oilaning emas, balki ma'lum bir tarzda qishloq xo'jaligi bilan aloqador barcha tomorqalar va uning ne'matlaridan bahramand bo'layotgan respublikamizning barcha aholisi farovon turmush kechirishi uchun moddiy negiz yaratadi. Ayni vaqtda yer ulkan boylik bo'libgina qolmay, mamlakatning kelajagini belgilab beradigan omil hamdir", degan edi. Bu fikrning nechog'liq to'g'ri ekanligini guvohi bo'lmoqdamiz. "Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi" deb o'z nutqlarida keltirgan edilar. Qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan yig'ilishda ham Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Bizni boqayotgan ham kiyintirayotgan ham bu yer va mirishkor

dehqonlardir” deb o`z nutqlarida keltirishi yer munosabatlari bugungi kunda ham nechog`liq ahamiyatligini ko`rsatadi.

Yer nizolarining tushunchasi haqida so`z yuritilar ekan, birinchi navbatda yer nizolarining o`zi nimaligini, bu nizolar kimlar o`rtasida va qanday sabablarga asosan vujudga kelishini nazarda tutish lozim. Yuridik va qishloq xo`jaligiga tegishli adabiyotlarda yer nizolarini ular yerga oid munosabatlar doirasida vujudga keladigan, nizolashayotgan yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan ixtiyoriy ravishda bartaraf etilmaydigan nizoli holatlar sifatida keltirilgan. Biz bilamizki taraflar o`zaro kelisha olmasligi natijasida nizo kelib chiqadi yoki yer munosabatlari subyektlari qonunga xilof harakatlari natijasida nizo vujudga keladi. Maxsus ilmiy adabiyotlarda ta`kidlanishicha, “Yer nizolari - bu manfaatdor tomonlar o`rtasidagi u yoki bu yer uchastkasining o`zlariga tegishliligi va o`zlarining yerga oid huquqlari, qonuniy manfaatlarini amalga oshirish hamda ularga yuklatilgan majburiyatlarni bajarish bilan bog`liq bo`lgan kelishmovchilikdir”. Bilamizki qonunga belgilangan qoidalarga bilmay amal qilmaslik yoki bilib turib amal qilmaslik oqibatida nizo yuzaga keladi. Yer nizolarini yer qonunchiligini buzish natijasida kelib chiqadigan kelishmovchilik sifatida ham tushunish mumkin.

O`zbekiston Respublikasida sud O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va boshqa qonunlarida, inson huquqlari to`g`risidagi xalqaro hujjatlarda e`lon qilingan fuqarolarning huquq va erkinliklarini, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning huquqlari hamda qonun bilan qo`riqlanadigan manfaatlarini sud yo`li bilan himoya qilishga da`vat etilgan. Sudning faoliyati qonun ustuvorligini, ijtimoiy adolatni, fuqarolar tinchligi va totuvligini ta`minlashga qaratilgan. Yerga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan quyidagi nizolar:

- yer uchastkasini olib qo`yish to`g`risidagi vakolatli organlarning qarorini bekor qilish va u bilan bog`liq yetkazilgan zararni o`rnini qoplash;

- yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo`yish va qayta sotib olish natijasida yetkazilgan zarar o`rnini qoplash;

- yer uchastkasidan belgilanganidan boshqa maqsadlarda yoki yer to`g`risidagi qonun hujjatlarini buzgan holda foydalanganida yer uchastkasini olib qo`yish;

- servitutni belgilash yoki bekor qilish; yer uchastkasiga egalik qilish va foydalanish huquqi bilan bog`liq bo`lmagan huquq buzilishlarini bartaraf etish; birgalikda egalik qilinadigan yoki foydalaniladigan yer uchastkasidan foydalanish tartibini belgilash va uni bo`lish;

- yer uchastkasini boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olish; yer uchastkalariga bo`lgan huquqlarni tugatish;

- yer kodeksining 86,87-moddalarida nazarda tutilgan hollarda yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilariga va mulkdorlariga yetkazilgan zarar o`rnini qoplash;

- yer uchastkalarining ijara shartnomasi bilan bog`liq va boshqa nizolar da`vo ish yuritish tartibida ko`riladi.

O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiy protsessual kodeksining 23-moddasiga muvofiq, yuridik shaxslar, yuridik shaxs tuzmagan holda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan va yakka tartibda tadbirkor maqomiga ega bo`lgan fuqarolar o`rtasida kelib chiqqan nizolar iqtisodiy sudlarga taalluqlidir. Yuridik shaxslar o`rtasida vujudga keladigan nizolarning o`ziga xosligi shundaki, bunday nizolar faqatgina iqtisodiy sudi muhokamasining protsessual normalarini qo`llagan holda iqtisodiy sudida ko`rib chiqiladi. O`zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual

kodeksi 31-moddasining 1- bandiga asosan u taraflardan hech bo`limganda bittasi fuqaro bo`lgan nizolarga doir ishlar, qonunda bunday nizolarni hal qilish iqtisodiy sudi yoki boshqa organlarga topshirilgan hollar bundan mustasno bo`lib bular fuqarolik sudlariga taalluqli bo`ladi. Fuqarolik kodeksning 279-moddasida sanab o`tilgan alohida tartibda ko`riladigan ishlar va qonun bilan sudlarning vakolatiga berilgan boshqa ishlar fuqarolik sudlariga taalluqlidir. Bunday hollarda nizo fuqaroviy-protsessual huquqining umumiy normalarini qo`llagan holda fuqarolik sudda ko`rib chiqiladi. O`zbekiston Respublikasining ma`muriy sud ishlarini yuritish to`g`risidagi kodeksining 26-moddasida quyidagicha belgilangan: “Ma`muriy sudga fuqarolar va yuridik shaxslarning buzilgan yoki nizolashilayotgan huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish to`g`risidagi, ma`muriy va boshqa ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlar taalluqlidir, bundan O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudiga, fuqarolik ishlari bo`yicha sudlarga, iqtisodiy sudlarga va harbiy sudlarga taalluqli ishlar mustasno. Qonun bilan ma`muriy sudga taalluqli ishlar jumlasiga boshqa ishlar ham kiritilishi mumkin. Agar O`zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo`lsa, ma`muriy sud o`ziga taalluqli ishlarni fuqarolar, yuridik shaxslar va ma`muriy organlar, shuningdek o`z faoliyatini O`zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirayotgan chet el yuridik shaxslari, xalqaro tashkilotlar, chet el fuqarolari, fuqaroligi bo`lmagan shaxslar ishtirokida ko`radi. O`zaro bog`liq bo`lib, ba`zilari ma`muriy sudga, boshqalari esa fuqarolik ishlari bo`yicha sudga taalluqli bo`lgan bir nechta talab birlashtirilgan taqdirda, barcha talablar fuqarolik ishlari bo`yicha sudga ko`rilishi lozim. O`zaro bog`liq bo`lib, ba`zilari ma`muriy sudga, boshqalari esa iqtisodiy sudga taalluqli bo`lgan bir nechta talabni birlashtirishga yo`l qo`yilmaydi”. Oldin ma`muriy ishlarni tegishliligiga qarab sudlar ko`rganlar. Bugungi kunda sud islohotlari natijasida ma`muriy sudlar tashkil qilindi. Yuqoridagi holatlar yuzaga kelganda bugungi kunda ma`muriy sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. O`zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 5-modda Sudga fuqarolik ishi quzg`atishi uchun sabablar quyidagilar:

1) uzining huquqi yoki qonun bilan qoriqlanadigan manfaatini himoya qilishni so`rab murojaat qilgan shaxsning arizasi boyicha;

2) prokurorning arizasi bo`yicha;

3) agar davlat boshqaruvi organlari, tashkilotlar va ayrim fuqarolar qonunga muvofiq boshqa shaxslarning huquqlari va qonun bilan qo`riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat etishga haqli bo`lsalar, ularning bergan arizalari bo`yicha. Sudga da`vogarning buzilgan huquqlarini tiklash uchun sud ishini qo`zg`atish uchun belgilangan tartibda da`vogarning sudga yozgan da`vo arizasi bilan va prokuror va boshqalarning arizalariga asosan sud ish boshlanadi. Da`vo arizasini tegishliligi bo`yicha tuman, tumanlararo fuqarolik sudiga berish orqali ish qo`zg`atiladi. Shu tartibda ma`muriy va iqtisodiy sudlarga ham da`vo qilishi mumkin. Sudlarga da`vo arizasiga da`voni isbotlash uchun va buzulga huquqqa haqiqatdan ham egaligini asoslovchi hujjatlar ilova qilinishi lozim. Dastlab shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar. Fuqaro bo`lsa fuqarolik pasportidan nusxa. Agada yuridik shaxs bo`lsa davlat ro`yxatidan o`tganligi to`g`risidagi hujjat, Har bir sud avvalombor shu yer da`vogarga tegishlimi degan savolga javob qidiradi. Yer uchastkalarini ajratib berish Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar, shaharlar hokimlari tomonidan berilishi Yer kodeksining 23-moddasida belgilangan. Shuning uchun, yer ajratib berish to`g`risidagi viloyatlar, Toshkent shahri, tumanlar, shaharlar hokimlari chiqargan qarorning nusxasi, sud lozim topsa asl nusxasini so`rab olishi

mumkin. Yer ajratish to'g'risidagi kamissiyaning xulosasi, O'zbekiston Respublikasi Yer resruslari, geodeziya, kartografiya, davlat kadastiri davlat qo'mitasinng joylardagi bo'limlari tomonidan berilgan kadastir yoki boshqa hujjatlari ilova qilinishi lozim. Yer nizosi yer ijarasi yoki yer bilan bog'liq boshqa shartnomalardan kelib chiqsa taraflar o'rtasida tuzilgan shartnoma ilova qilinishi lozim. Davlat boji to'langanligini asoslovchi kvitansiya. Agarda ekspirteza tayinlash talab qilinsa sud ekspertiza tayinlaydi va ekspert xulosasi olinadi. Da'vo arizasini ikkinchi tarafga yuborilganligini asoslovchi pochta kvitansiyasi yoki xabardor qilinganligi to'g'risidagi tilxat. Agarda talabnoma yuborish to'g'risida shartnomada belgilangan bo'lsa talabnoma yuborilganligi to'g'risidagi hujjatlar bo'lishi talab etadi. Agarda o'zganing yer uchastkasidan cheklangan tarzda foydalanish huquqi (servitut) asosida kelib chiqadigan yer nizolarida bu to'g'risida tuzilgan shartnoma nusxa yoki asli ilova qilinishi talab etadi.

REFERENCES

1. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq – T.: “O'zbekiston”, 2016. -56 b.
2. Mirziyoev SH.M. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishdagi nutqidan 2018-yil 9-dekabr.
3. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar. – T.: “O'zbekiston”, 2017.-104 b.
4. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi. (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998-y., 5-6-son, 82-modda; 2003-y., 9-10-son, 149- modda;
5. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2004-y., 25-son, 287- modda, 51-son, 514-modda; 2007-y., 52-son, 533-modda; 2009-y., 3-son, 9- modda,52-son, 555-modda; 2011-y., 1-2-son, 1-modda; 2014-y., 4-son, 45-modda, 36-son, 452-modda;2015-y., 33-son, 439-modda; 2017-y., 37-son, 978-modda;
6. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018-y., 03/18/456/0512-son, 19.04.2018-y., 03/18/476/1087-son)
7. O'zbekiston Respublikasining “Fuqarolik protsessual kodeksi” (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2018-y., 02/18/FPK/0612-son).
8. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy sud ishlarini yuritish to'g'risidagi kodeksi. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 26.01.2018-y., 02/18/MPK/0627-son)
9. Usmonov M.B., Mirzaabdullaeva M.R. Yer huquqi. O'quv-uslubiy majmua. – Toshkent: TDYUI nashriyoti, 2008. – 214 b.
10. Земельное право. Учебник. – М.: Проспект, - 2006. - С. 210- 211.(Zemel'noepravo. Uchebnik. – М.: Prospekt, - 2006. - S. 210-211.) 3.3. Lloyd, Trevor Owen (1996). The British Empire. Oxford University Press. ISBN 0-19-8731334-5.